

**entrevista de Jyoti Thyagarajan:
construindo um mundo viável e equitativo
um professor de cada vez**

**interview Jyoti Thyagarajan:
building a viable and equitable world
one teacher at a time**

Jyoti Thyagarajan

Fundadora – *Meghshala Trust*

Bangalore – Índia

Maria Rita Lustosa Junqueira Villela

Diretora de Pesquisa - *Instituto E.V.A.*

Rio de Janeiro – Brasil

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8002-5798>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10011115>

Testemunho

Texto original escrito em inglês em maio de 2022

Orientação editorial de *Bruna Blaquier Lessa Bastos*

Condução, tradução e revisão de *Maria Rita Lustosa Junqueira Villela*

Em suas próprias palavras, a Meghshala Trust está ao lado de visionários com ideias semelhantes que se esforçam para tornar realidade o sonho antigo de uma Índia que ofereça Educação equitativa para todos. Meghshala é uma organização de Professores que trabalham para Professores. Uma equipe dedicada de educadores qualificados criou o principal produto – as “aulas eletrônicas” para fazer a diferença para estudantes e Professores em todo o país. Esta equipe trabalha em conjunto com governos estaduais e financiadores e parceiros para garantir que todos os estudantes possam se beneficiar de soluções educacionais inovadoras. Os esforços para tornar a Educação equitativa traduzem-se ainda mais na contextualização e localização das aulas para chegar a todos os cantos da Índia. Melhorar a qualidade da Educação para Meghshala vai além dos testes de desempenho escolar, adotando avaliações próprias, cuidadosamente pensadas e concebidas. A missão da Meghshala é transformar a educação ajudando os Professores a criar salas de aula inclusivas, acessíveis e equitativas, concebidas para ajudar os estudantes a se tornarem cidadãos globais responsáveis (<https://www.meghshala.online>).

Quem, entre nós, esqueceu os dias intermináveis dos nossos tempos de escola, sentados numa carteira, numa sala de aula mal iluminada, ouvindo o zumbido da voz de um professor?

Quem, entre nós, não pensou: - Quando eu crescer, de alguma forma mudarei a Educação. Ou Professores. Ou estudantes. Ou o mundo.

E, no entanto, aqui estamos.

Estamos sendo pacientes exatamente com o mesmo sistema pelo qual sofremos.

E aqui estamos nós - sem aprimorar a qualificação de um único Professor.

Aqui estamos nós - apoiando um sistema educativo que não nos serviu bem e que agora está, em grande parte, arruinando as ideias dos nossos jovens sobre o que é a aprendizagem.

Minha primeira e mais viva lembrança desse problema ocorreu na noite do dia em que me aposentei do Ensino escolar. Fui para a cama e tive a certeza de que dormiria profundamente e por muito tempo. Afinal, eu não precisava acordar às cinco horas da manhã para pegar o ônibus escolar às 6h15m!

Apenas quatro horas depois, sentei-me bem acordada - às 2h30m - sentindo um medo enorme e indescritível. Sacudi meu marido para acordá-lo:

- *Cometi um erro terrível, comecei.*
- *Shhhh!, disse ele, vá dormir, qualquer medo que você tenha irá embora pela manhã!*

A manhã chegou lentamente para mim.

De manhã, ele se sentou e disse:

- *O que foi isso que te aterrorizou tanto?*

O terror já não tinha nome, e a longa noite talvez também tivesse fornecido uma resposta possível, embora um tanto superficial, para esse problema.

Depois de seis anos trabalhando no aperfeiçoamento da solução e testando-a em muitos locais, meus associados e eu podemos afirmar que temos uma solução quase completa para um problema grande e bastante espinhoso.

- *Seja você, caro leitor, o juiz disso!*

Deixe-me contar desde do princípio!

Existem cerca de 0,8 mil milhões de crianças neste mundo e todas elas deveriam receber Educação Básica gratuita e de qualidade excepcionalmente elevada.

Eles têm direito a isso!

No entanto, verdade seja dita, esse é um objetivo impossível de alcançar para muitos países, que não têm recursos para financiar tal qualidade de Educação ou amplitude de impacto.

Então a ONU deu um passo à frente e falou sobre os *Objectivos de Desenvolvimento do Milênio*. Os ODMs foram um grande avanço para a maioria dos países pobres, especialmente porque começaram há muito tempo atrás em – termos de uma Educação escolar ideal – sem Professores, sem carteiras nas salas de aula, sem livros escolares.

E muitas vezes, nenhuma vontade política!

Educar crianças para pensar, comparar, avaliar, raciocinar e equiparar inferências construirá uma população de classe média vibrante. E uma população de classe média exige uma Democracia.

Infelizmente, a construção de Democracias não estava nos planos da maioria dos países que já não as tinham mais.

As populações de muitos países, pessoas simples e pobres, sabiam que isso teria um impacto sério no futuro dos seus filhos e suspeitavam que isso teria um impacto no futuro das suas famílias. Eles cavaram fundo nos bolsos e pagaram eles próprios a Educação dos filhos. Mas a Educação Básica em todo o país precisa de muito mais do que apenas dinheiro.

Precisa de ampla implementação!

O país precisa ter fôlego para impactar cada criança e, mais importante ainda: cada Professor. Precisa se manter firme e saber ensinar os Professores a ensinar, mas sem fechar as escolas para formar a população docente.

O país precisa da habilidade de um cirurgião cardíaco que mantém o coração funcionando, enquanto repara seu funcionamento. Parar o coração não é uma opção. E, da mesma forma, parar a Educação das crianças enquanto formamos os seus Professores não é uma opção.

O país também precisa construir um currículo. Precisa fornecer recursos didáticos básicos. Precisa pagar aos autores para escreverem livros didáticos vibrantes.

É necessário implementar um sistema de monitoramento confiável para avaliar se a intervenção foi bem-sucedida na formação dos Professores. Se isso não acontecer, em grande parte, as crianças receberão uma educação muito irregular.

Na maioria das vezes, nos dias de hoje, as crianças não recebem qualquer Educação sobre a qual valha a pena falar. No entanto, a Educação é o mais fundamental de todos os direitos socioeconômicos das crianças.

Esse é um problema do qual eu não poderia me esquivar! Portanto, minha primeira pergunta difícil foi:

— *Qual deverá ser o foco da solução?*

Minha resposta a essa pergunta foi — como ficou claro mais tarde — completamente errada!

Eu havia pensado:

— *Certamente, nossa preocupação são os estudantes, então os estudantes devem ser o foco da solução!*

Minha resposta deveria ter sido:

— *Professores!*

Os Professores têm a capacidade de multiplicar o alcance para todos os 20, 30 ou 40 estudantes em suas turmas. Todos os acompanhamentos funcionam, tanto para os Professores, quanto para os estudantes.

Já enumeramos:

1. Currículo;
2. Apoio didático básico [Orientação pedagógica];
3. Livros didáticos [Material didático-pedagógico];
4. Um sistema de avaliação confiável [avaliação de aprendizagem, e]
5. Formação de Professores na escola [Formação Continuada].

Todos estes elementos são necessários para formar melhores Professores. E melhores Professores ensinam melhor.

Foi assim que finalmente obtive minha resposta, cuja solução estava aninhada no interior do problema que eu desejava enfrentar!

— *Professores têm estudantes na sala de aula, enquanto eles mesmos aprendem a ensinar. Estudantes são os melhores Professores de Professores!*

Outra consideração que devemos levar em conta continuamente, quando vamos tomar decisões sobre Educação, é que a maioria das crianças sentadas nas salas de aula são da primeira geração de estudantes em suas famílias.

Portanto, nos confortamos com o fato de que são necessárias algumas gerações para que eles se aproximem das crianças que cresceram com pais que sabem ler.

Dizemos que esses aprendizes que não pertencem à primeira geração de estudantes devem ter tido livros em suas mesas de jantar quando eram crianças. Depois, aumentamos o problema de forma exponencial, dizendo que seus Professores provavelmente também pertencem à primeira geração de estudantes [em suas famílias].

Isto é verdade, seus Professores são, na maioria das vezes, estudantes de primeira geração. O que ignoramos sempre é que agricultores, pintores, escultores e tecelões são todos estudantes de primeira geração e aprenderam lindamente observando os seus mestres-artesãos instrutores.

— *Por que achamos que os Professores não podem fazer isso?*

Portanto, a solução que criamos foi que um conjunto de cerca de vinte *Professores-mentores* escrevessem aulas. Eles escreveram todas as lições para todas as turmas, para todas as matérias que os Professores nas escolas tinham que ensinar. Essas lições instruíram então *Professores-estudantes* (de uma forma não intrusiva) a replicar essas lições e ver como elas funcionavam nas salas de aula.

Em alguns meses, como os artesãos de outros ofícios, os *Professores-estudantes* tiveram seus próprios momentos epifânicos de aprendizagem. E assim, passo a passo, eles se tornaram mestres das aulas.

A formação de Professores poderia agora ser suave, mas firme, imaginativa, mas eficiente, magistral e decidida. Tivemos que trabalhar muito para pensar sobre a linguagem a usar, o processo a seguir e a forma de implementar.

E assim nasceu o **Meghshala Trust**, organização centrada nos Professores que ajudou a construir as ferramentas que todo Professor precisa. Um Professor que costumava abrir a porta da sala dos funcionários para enfiar a cabeça na sala e dizer:

— *Vou ensinar os primeiros dias da luta pela liberdade deste país. Alguém tem um poema que eu possa usar para apresentar o assunto?*

precisa de uma plataforma social para postar esta pergunta e obter sugestões. *Meghshala* constrói uma “sala de estar” virtual para que os Professores possam trocar ideias uns com os outros para desenvolver o planejamento das aulas.

Ela constrói uma plataforma tecnológica confiável e elegantemente simples de usar. Nada é mais odioso do que um aplicativo que não avança quando o Professor está na frente da turma. Não é de surpreender que os

Professores tenham começado a conversar entre si sobre o *Meghshala Trust* e a aumentar seu uso.

Meghshala chegou a todos os estados da Índia, esse país complexo, barulhento, confuso, energizante, artístico e imaginativo. Então *Meghshala* tinha que ser elegante, mas complexo; complexo, mas simples de usar.

Cumprimos todas as exigências que todos os Professores desse país fizeram na candidatura? Eu diria:

— *Sim, em grande parte.*

Se você perguntasse:

— *O produto é perfeito? Responde a todas as perguntas?*

Eu diria em alto e bom som:

— *NÃO! No entanto, continuamos a aperfeiçoar essa ferramenta tão útil.*

Meghshala melhorará se todos os países usarem o produto e criarem lições magistrais para ajudar a todos os tipos de estudantes que existem neste mundo.

— *Isso é fácil de fazer?*

Eu diria:

— *O conceito é, o desenvolvimento disso, no entanto, pode ser tudo, menos fácil.*

Finalmente, no sentido da transparência completa, é sobre os ombros jovens e iniciantes da nossa Equipe de Implementação que repousa o sucesso final do *Meghshala Trust* em todas as salas de aula que optam por usar o *Meghshala* em suas escolas.

Essa equipe de Professores recém-formados percorre estradas ao redor de todas as escolas em que implementamos nosso modelo. Eles conversam com os Professores nas salas de aula das escolas públicas, perguntam se eles têm alguma dúvida, sorriem e provocam gentilmente sobre as crianças da turma ou sobre a cor incomum de seu *saree*.

Eles mantêm registros minuciosamente detalhados de suas visitas e analisam os números depois que a equipe de avaliação entrega o documento de autoavaliação a cada Professor.

Em seguida, a Equipe de Implementação reúne todos os números em um sistema cuidadosamente construído e tira conclusões dessa ampla base de dados. Eles apresentam planos, sugestões ou etapas a serem seguidas.

Tudo isso foi sugerido por nossa análise de *Big Data*. Em momentos como esse meu coração se enche e transborda de alegria. Formadores de Professores iniciantes que causam grande impacto no território trazem lágrimas de orgulho aos meus olhos.

Mas, para as crianças, trazem esperança e planejamento, novas perspectivas e passos emocionantes.

— *O que poderia haver de errado nisso?*